

“DEVONU LUG‘ATI-T-TURK” ASARIDA ISM TURKUMINING MORFOLOGIK TAVSIFI

Samariddin Mardonov

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti
kafedrası lingvistik yo‘nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmud Koshg‘ariyning arab tilida yozilgan, turkiy tillarning qomusiy lug‘ati bo‘lgan “Devonu lug‘oti-t-turk” asarida uning ism so‘z turkumiga oid qarashlari to‘g‘risida muhim ma’lumotlar tahlili keltirib o‘tiladi. Shuningdek, arab va turkiy tillarda ism turkumini ifodalashdagi farqli va o‘xshash jihatlari yoritilib beriladi.

Kalit so‘zlar: arab tili, turk tili, lug‘atshunoslik, sarf, nahv, ism so‘z turkumi, ism kategoriyalari, qomusiy asar.

Аннотация: В данной статье цитируются важные данные Махмуда Кошгари о его взглядах на порядок слов в «Девону Луготи-т-Тюрк» — энциклопедическом словаре тюркских языков, написанном на арабском языке. Также выделены различия и сходства в репрезентации именной группы в арабском и турецком языках.

Ключевые слова: арабский язык, турецкий язык, лексикология, сарф, нахв, именной фразеология, именной категории, энциклопедия.

“Devonu lug‘otit turk” arab tilida yozilgan bo‘lib, 8 mingdan ortiq turkiy so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilish maqsadida arabcha harakatlar (harflardagi ost-ust ishoralar)dan foydalanilgan. Bunda, albatta, muallif anchagina qiyinchilikka uchragan, chunki arabcha harf va alif, vov, yo ishoralari bilan turkiy tovushlarni berib bo‘lmas edi. Turkiy tildagi cho‘ziq va qisqa unlilar, yumshoq va qattiq tovushlar uchun Maxmud Koshg‘ariy maxsus belgilar (harakatlar)ni qo‘llaydi yoki so‘z boshidagi cho‘ziqlikni ikki alif bilan ko‘rsatadi yoki 2 xil talaffuz qilinadigan so‘zlarga 2 xil ishora qo‘yadi:

azuqluq, eritmak so‘zlaridagi Z va R harflari ustiga ham kasra, ham damma ishorasini qo‘ygan, demak, bu so‘zlar o‘sha davrda ikki xil talaffuz etilgan: azmqluq – azuqluq, eritmak – erutmak kabi.

Arabcha harf bilan ko‘rsatish mumkin bo‘lmagan turkiy talaffuzni “Devonu lug‘oti-t-turk”da izohlab, ta’riflab o‘tgan. “Devonu lug‘oti-t-turk”da avvalo, otlar, so‘ng fe‘llar izohlanadi. So‘zlar tartibi ularning tarkibidagi harflarning orta

borishiga (2 harfdan 7 harfgacha) qarab amalga oshirilgan.¹⁸ Aynan ushbu holat arab tilida soʻzlarning birdan yettitagacha harflardan iborat boʻlishida namoyon boʻladi. Bu esa oʻz navbatida Koshgʻariy devonni yozishda arab tili grammatik qoidalarini asos qilib olganining birinchi isboti boʻladi. Shuningdek, morfologik jihatdan, davr anʼanasiga koʻra, soʻzlarni feʼl, ism, bogʻlovchiga boʻlib, ularning yasaliş va turlanish yoʻllarini koʻrsatib oʻtadi. Bu boʻlinish ham xuddi arab tilida boʻlgani singari amalga oshirilgan. Bu haqda Koshgʻariy devonda quyidagicha bayon qiladi: “Har bir boʻlimni otlar(ismlar) va feʼllar tarzda ikki qismga ajaratib berdim. Otlarni oldin, feʼllarni esa otlardan keyin oʻz sirasiga qarab, boblarga ajratib, oʻz oʻrnida oldinma ketin koʻrsatdim. Tushunilishi oson boʻlsin uchun asarda arabcha istiloh(termin)lar qoʻlladim”¹⁹. Bu oʻrinda qoʻllangan otlardan nazarda tutilgan narsa bu ism soʻz turkumi boʻladi.

Mahmud Koshgʻariy devonda ismlar haqida alohida taʼrif keltirmasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri ularning turlariga toʻxtalib oʻtadi. Uning tavsifiga koʻra ismlar quyidagicha turlarga boʻlinadi: “ Otlar ikki turlidir: yasama ot va tub ot. Feʼllardan yasalgan otlar, feʼl oxiriga oʻn ikki harfdan birini qoʻyish bilan yasaladi. Qilich, oq kabi otlar tub otlardir. Bu xil otlar boshqa soʻzlardan kelib chiqmagan. Yasama otlar boshqa soʻzlardan kelib chiqadi²⁰.” Ismlarni ushbu shaklda qismlar boʻlish ham arab tiliga xosdir:

الأسم نوعان : جامد ومشتق كل اسم لا يرجع إلى كلمة تسبقه في الوجود فهو جامد. فالشمس والقمر والحجر والشجر، والعلم والنصر والركض، كلها أسماء جامدة. لأن ألفاظها لا ترجع إلى كلمات عربية أخرى سبقتها في الوجود.
أما الاسم المشتق، فهو الذي يؤخذ من كلمة سبقتة في وجودها؛ فالشمس والمقمر والمتحجر والمشجر، والعالم والمنصور والراكض، كلها أسماء مشتقة، لأنها ترجع إلى كلمات سبقتها في الوجود المذكورة. فكما يكون الصخر جامداً ثم يخرج منه الماء، كذلك شأن الجامد من الكلمات، هو جامد ومنه تؤخذ المشتقات²¹.

Yuqoridagi matnda Mustafó Gʻalayiniy ismlarni qay tartibda arab tilida tub(جامد) va yasama(مشاق)ga ajtarilishi bayon qilingan. Uning asosiy mazmuni tub ismlar deyilganda oldin mavjuda boʻlgan biror asosdan yasalmagan ismlar tushunilsa, yasama ismlar(مشتقات)da oldindan mavjud boʻlgan biror asosdan

¹⁸ Quyanov S. “DEVONU LUGʻOTIT TURK” asaridagi feʼl leksemalarning funksional-semantik xususiyatlari” // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, ISSN 2181-2020. – S. 59-63.

¹⁹ Кошғарий М. Девону луғотит турк (Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. Муталибов). Т. I-II-III. –Тошкент: Фан, 1960-1963. Т. I. 1960. –529 б.; Т. II. 1961. – 488 б.; Т. III. 1963. – 468 б.

²⁰ Кошғарий М. Девону луғотит турк (Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. Муталибов). Т. I-II-III. –Тошкент: Фан, 1960-1963. Т. I. 1960. –529 б.; Т. II. 1961. – 488 б.; Т. III. 1963. – 468 б. В. 50.

²¹ الشيخ مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية. الجزء الثالثة. بيروت. مؤسسة الرسالة. في 09-12-2022.

yasalgan bo‘ladi. Demak, Mahmud Koshg‘ariy devonda ismlarni keltirib o‘tishda ushbu kategoriyalarni ham inobatga olgan.

Shu bilan birga, ismlar yasaliş xususiyatlariga ko‘ra boshqa turkumdagi so‘zlardan alohida ajralib turadi. Chunonchi, otlarda yasovchi qo‘shimchalar ko‘p bo‘lib, ular ishtirokida ko‘plab yangi so‘zlar yasalganidek, so‘z qisqarishi asosida yangi so‘zlar yasaliş ham ot turkumiga xosdir. Shu boisdan ham o‘tlar yangi so‘zlar hisobiga tez boyib boruvchi turkumdur²². Otlar asosan morfologik va sintaktik usullar bilan yasaladi. So‘z o‘zak, negiziga maxsus so‘z yasovchi qo‘shimchalar qo‘shish bilan ot yasaliş morfologik usul bilan yasalişdir. Ot yasovchi qo‘shimchalar yordamida ot, sifat, son, fe‘l va boshqa turkumlardan ot yasaladi. Masalan, ishchi (otdan), terim (fe‘ldan), birlik (sondan), yaxshilik(sifatdan). Xuddi shu kabi Mahmud Koshg‘ariy ham otlarni tub va yasama otlarga ajratib tasnif qilgani haqida ma‘lumotlar keltirib o‘tildi. Koshg‘ariy “Devonu lug‘otit turk”da, asosan, fe‘ldan yasalgan otlar haqida ma‘lumot beradi. Yasama otlar boshqa so‘z turkumlaridan yasaliş, ularning ba‘zilari turmushda qo‘llanib, eshitilib yurilgan bo‘lsa, ba‘zilari aniq emas, qiyosiy asosdadir. Shu sababli ham Koshg‘ariy ismlarni keltirish tartibini quyidagicha izohlaydi: Men iste‘moldagilarini berib, muhmallarini(iste‘moldan chiqqan, ma‘nosi noaniq so‘zlar) tashladim²³.

Quyida ulardan ba‘zi misollar keltirib o‘tildi: Bir turli taom ma‘nosidagi “uva” (“وا”) so‘zi ham shunday yasalgandir. Bu so‘z “burdaladi, uvatdi” ma‘nosidagi “uvdi” (“أود”) fe‘lidan hosil qilingan. Bu kabi misollar devonda juda ko‘p o‘rinlarda uchraydi. Demak, Mahmud Koshg‘ariy arab tilida ism turkumining morfologik shakllarini chuqur bilgan holda uni turkiy tillar lug‘atini tuzishda asos qilib oladi. Bu o‘z navbatida ikki til uchun umumiy xususiyatlar mavjud ekanligi isbotlaydi.

Xulosa o‘rnida aytib o‘tish joizki, Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘atit-turk” asarini chuqur o‘rganish orqali ikki til orasida nafaqat ism turkumi doirasida, balki, tilning barcha sathlarida arab va turkiy tillar orasida mustahkam aloqalar borligi va arab tilining turkiy tillar grammatikasiga ta‘sir mavjud ekanligi aniqlandi. Shuningdek, "Devonu lug‘otit turk" asarida ismlar yasaliş va turkumlanishi haqida keng qamrovli izohlar keltirilgan. Koshg‘ariy otlarni tasniflashda arab tili qoidalariga asoslangan bo‘lib, bu usul ikki tilning o‘zaro

²² Rahimov S., Umrqulov B. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent: O‘qituvchi. 2003. – B. 102.

²³ Кошғарий М. Девону луғотит турк (Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. Муталлибов). Т. I-II-III. –Тошкент: Фан, 1960-1963. Т. I. 1960. –529 б.; Т. II. 1961. – 488 б.; Т.III. 1963. – Б. 50.

bog‘liqligini va Koshg‘ariyning lingvistik bilimlarini aks ettiradi. Umuman olganda, Koshg‘ariy ismlar morfologiyasini tasniflash va yasaliş jarayonida arab tili qoidalaridan foydalangan holda turkiy tillarning boy va murakkab lug‘at tarkibini yoritib bergan. Bu uning asariga ilmiy asos bo‘lib, turkiy tillar morfologiyasi va grammatikasi haqida qimmatli ma‘lumotlar taqdim etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “Devonu lug‘atit turk” o‘zbek tilidagi nashri.-T.: “O‘zbekiston Fanlar akademiyasi” nashriyoti.1960. –B. 123.
2. Quyanov S. “DEVONU LUG‘OTIT TURK” asaridagi fe‘l leksemalarning funksional-semantik xususiyatlari” // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, ISSN 2181-2020. – S. 59-63.
3. Rahimov S., Umrqulov B. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent: O‘qituvchi. 2003. – B. 102.
4. الشيخ مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية. الجزء الثالثة. بيروت. مؤسسة الرسالة. في .09-12-2022
5. Кошғарий М. Девону луғотит турк (Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. Муталлибов). Т. I-II-III. –Тошкент: Фан, 1960-1963. Т. I. 1960. – 529 б.; Т. II. 1961. – 488 б.; Т.III. 1963. – 468 б.

INTERNET SAYTLARI

1. <https://lex.uz/docs/>
2. <https://www.noonpost.com/>
3. <https://uz.wikipedia.org>